

TROVOS NUEVOS Y DIVERTIDOS,

PARA OBSEQUIAR UN FINO AMANTE A SU DAMA.

*Quando den gritos las peñas
y el sol deje de correr,
y el agua del mar se acabe,
te dejaré de querer.*

Todo el mundo con idea
se divierte en cortejar,
mas yo te adoro de veras,
y el olvidarte será

"cuando den gritos las peñas."

Aunque todo el vulgo piense
que esto es vanidad necia,
te dejaré de querer,
mas será cuando se vea

"que el sol deje de correr"

En mi corazon combate
una fuerte artillería,
y como es inespugnable,
yo te olvidaré aquel día
"que el agua del mar se acabe."

Ven acá, terna mujer,
ingrata y desconocida;
si dudas aun de mi fe,
cuando fenezca mi vida
te dejaré de querer."

*Aunque nos vayan celando
por balcones y ventanas,
lograremos nuestro objeto,
no pases pena por nada.*

Si muchos andan buscando
de qué poder murmurar,

no desmayes, que callando
nuestro fin se ha de lograr

«aun que nos vayan celando.»

Todo el de intenciones malas
que se entretiene en fisgar,
son sus obras despreciadas,
y al fin se viene á quedar
«por balcones y ventanas.»

Aunque todo el mundo entero,
mil embarazos me ponga,

que á cada paso un tropiezo,
y la fortuna esté en contra,
«lograremos nuestro objeto.»

Aunque yo no tenga entrada
en tu casa, dueño mio,
no te afijas, prenda amada,
que tú te vendrás conmigo;
«no pases pena por nada.»

*¿Qué quieres que haga, mi bien,
si todo en contra lo veo?
si quiero hablarte hay mil ojos
que impiden nuestros deseos.*

No culpes, señora, á quien
no teme por adorarte,
ni me trates con desden:
¿cómo podré yo mirarte?
«¿qué quieres que haga, mi bien?»

Es tan grande mi desvelo
que muero por adorarte,
y encendido en vivo fuego,
¿cómo podré yo hablarte
«si todo en contra lo veo?»

Prenda mia de mis ojos,
adorada de mi fe,
no busques, mi vida, enojos,
ni me trates con desden;
«si quiero hablarte hay mil ojos.»

En cualquier parte me veo
anegado en mis pesares,
si intento desvanecerlos
se presentan mil azares
«que impiden nuestros deseos.»

*En la escalera la ví
una tarde que bajaba:
yo la dije: adios, mi vida,
y me dijo: adios, mi alma.*

La primer vez que la ví,
con arrojo y bizarría
el corazon la rendí,
prestando luces al dia
«en la escalera la ví.»

Aunque libre blasonaba
no desdeñaba el amor,
y á su beldad extremada
quedé esclavo, y fue en rigor
«una tarde que bajaba.»

Con voluntad no fingida
la dije: que á su belleza
tenia el alma rendida,
y al verla sin extrañeza
«yo la dije: adios, mi vida.»

Como me vió en dulce calma,
y que de mi libertad
se llevaba ella la palma,
olvidó su gravedad,
«y me dijo: adios, mi alma.»

*Por tí me muero de amor,
por tí me alegro y suspiro,
por tí se abrasa mi pecho,
por tí muero y por tí vivo.*

Por tí padezco dolor,
por tí apetezco y no alcanzo,
por tí, válgame el Señor,
por tí no tengo descanso,

«por tí me muero de amor.»
Por tí me veo abatido,
por tí ando congojoso,
por tí me hallo sumergido

mas tambien, clavel hermoso,
"por tí me alegre y suspiro."

Por tí me veo deshecho,
por tí mi amor abrasado,
por tí nunca satisfecho,
por tí estoy enamorado,

*Tengo mi amor repartido,
entre cuatro ó cinco damas;
yo me divierto con todas,
y ellas conmigo se engañan.*

Yo hago como que soy fino
y me manifiesto franco,
á todas las doy oído,
y á mas para darlas chasco
"tengo mi amor repartido."

Yo soy cual tronco sin ramas
desde el día que nací,
pero de mi amor las llamas
me las apagan á mí
"entre cuatro ó cinco damas."

*Qué poco sabes de amores,
pero de engañar bien sabes:
¡oh, qué fácilmente olvidas
á quien tanto tiempo amaste!*

Si te salen los colores
cuando te hago un cariño,
por Dios, no muestres rencores,
porque diré como un niño:
"¡qué poco entiendes de amores!"

Con razon digo que acabes
de mostrar tu paracer;
no andes con falsedades,
dices no sabes querer,
"pero de engañar bien sabes."

"por tí se abrasa mi pecho."

Por tí soy como el olivo
que en todo tiempo verdece;
por tu amor estoy cautivo,
por tí mi ternura crece,
"por tí muero y por tí vivo,"

Yo deajo correr la bola,
á todas las deajo obrar,
yo visto de toda moda,
y para disimular
"yo me divierto con todas."

A mí todas me dan vaya,
ya las unas, ya las otras,
esperando á que yo caiga,
pero, ¡pobrecitas bobas!
"y ellas conmigo se engañan."

Dicen que á los homicidas
se castiga con rigor;
á muchos quitas la vida
enseñándoles tu amor:
"¡oh, qué fácilmente olvidas!"

Con gran desprecio arrojaste
mi cariño siendo fiel,
¡oh, qué mal que le pagaste
con tu proceder cruel
"á quien tanto tiempo amaste."

CANCION GRACIOSA

DE LOS AMORES DE PASCUALITA Y BARTOLILLO.

Ya no voy al monte
á ver mis corderos;
porque Bartolillo,
como es tan travieso,
luego que me atisba
me sale al encuentro,

el paso me impide,
me hace tantos gestos,
tantos gestos,
¡ay qué gestos!
¡tantos gestos!
Y como ha estudiado

los metamorfeos,
me dice unas cosas
que yo no comprendo;
dice que lo abraso,
dice que le hielo,
y unos alitones
da, que mete miedo.

*Yo como soy doncellita
y no se lo que me dá,
el corazon me palpita
y me hace: tipi, tap;
ti, tip, tip,
tap, patap, patap,
ti, tip, tip,
tap, patap, patap
ti, tip, tap.*

Ya no voy al monte
á ver mis obejas.
porque Bartolillo.
como es tan tronera,
pilladas me tiene
todas las veredas:
y al punto que llego
me hace tantas muecas,
tantas muecas;
¡ay qué muecas!
¡tantas muecas!

Me guina los ojos,
arruga las cejas,
estira los brazos
y se despereza;
rechina los dientes,
los castañetea,
y hácia mi se viene
con la boca abierta.

Yo como soy doncellita, etc.

Ya no voy al monte
á ver mi ganado,

porque Bartolillo,
como es tan zanguango,
dice que soy causa
de que él esté malo;
que solo de verme
le dan unos flatos,
tantos flatos,
¡ay qué flatos!
¡tantos flatos!

Y tambien le vienen
unos eruptazos,
que á veces parece
que arroja el redaño;
y de que sosiega
por un breve rato,
atento me mira
con unos ojazos...

Yo como soy doncellita, etc.

Ya no voy al monte
á coger madroños,
porque Bartolillo.
como es tan zambombo,
me coge la cesta,
se los come todos;
y cuando los masca
me hace tantos momos,
tantos momos,
¡ay qué momos!
¡tantos momos!

Me dice: no vuelvas
por estos contornos,
que eres muy sencilla
y yo soy muy tonto:
tienes mucho almirar
y yo soy goloso,
y podré comerte
con cesta y madroños.

Yo como soy doncellita, etc.

CANCION GRACIOSA

DE LOS AMORES DE PARDALITA Y BARTOLILLO.
FIN.

MADRID.—1870.

Despacho de Mares y Compañía, calle de Juanelo núm. 19.